

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

FAN-SPORTGA

2025/8

ILMIY-NAZARIY JURNAL

ISSN: 2181 7804

“FAN – SPORTGA”
илмий-назарий журнали

**Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия ва спорт
университети
муассислигида чоп этилади**

Тахририят манзили:
111709, Тошкент вилояти,
Чирчиқ шаҳри, Спортчилар
кўчаси 19-уй. Формат 60x84
1/16. 84 саҳифа.

Босишга рухсат этилди:
25.08.2025

**Журнал
“DAVR MATBUOT
SAVDO” МЧЖ
босмаҳонасида нашр
қилинди.**

**“MATBUOT
TARQATUVCHI”
обуна каталоги
индекси: 1118**
05.02.2018 йилда
Тошкент шаҳрида
оммавий ахборот
воситаси сифатида давлат
рўйхатидан ўтказилган.

**Рўйхатга олиш рақами
№ 02-005
“FAN – SPORTGA”
журнали
2004 йилдан
нашр этилади.**

Суратлар муаллифи:
Анвар Ильясов
Абдулло Файзуллаев

2025/8

- М.Г. Хайдаров** – Преимущества внедрения неспецифических упражнений и технических средств в подготовке элитных пара-пауэрлифтеров. 51
- К.Ф. Баязитов** – Анализ ведущих показателей подготовленности тяжелоатлетов на этапах их спортивного совершенствования. 54
- А.Б. Тажибаев** – Ўқув-машғулот босқичидаги эркин курашчиларни спорт мусобақаларига тайёрлаш услубияти. 57
- С.С. Баходиров** – Развитие силы и выносливости при подготовке спортсменов в гребле на каноэ и байдарках. 59
- Л.Т. Давлатова** – Пара волейбол машғулотларида спортчиларни техник-тактик маҳоратини оширишда яқинлаштирувчи машқлар орқали функционал ҳолатни ўзгариши. 62
- Д.Т. Бойхурозова** – 9-12 ёшли бадий гимнастикачиларни тайёрлашда ҳаракат координациясини ривожлантириш услубияти. 65
- Ғ.Т. Исмоилов** – Кикбоксчиларда жисмоний сифатлар ва техник ҳаракатларнинг самарадорликка таъсири. 69
- К.Т. Юсупов** – Курашчиларда реакция тезлигини ривожлантириш усуллари ва уларнинг самарадорлиги. 72
- Т. Данебаева** – Гимнастика элементларини бажаришда тана сегментлари кинематикаси ва уларнинг техник самарадорликка таъсири. 74
- Т.Х. Садуллаев** – “Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида ташкил қилинаётган футбол мусобақаларининг талаблари ва қоидаларини такомиллаштириш. 78
- Ғ.И. Абдиреймова** – Махсус машқлар ёрдамида сузувчиларнинг куч ва чидамлилигини такомиллаштириш. 83
- Х.С. Арабов** – Кўзи ожиз ва заиф кўрувчи футболчилар махсус ҳаракат тайёргарлигини ошириш таҳлили. 85
- К.К. Озодов** – Ёш оғир атлетикачиларнинг техник ва тактик маҳоратини шакллантириш ва такомиллаштириш жараёнининг илмий-назарий асослари ва таҳлили. 91
- С.Э. Қодиров** – Юқори малакали дзюдочиларнинг кўп йиллик тайёргарлик тизимида машғулот жараёнларини ташкил этиш учун методик модел самарадорлиги. 96
- З.Б. Валиев** – Ҳарбий хизматчиларнинг жисмоний тайёргарлигида куч сифатини ривожлантириш услублари. 100
- Т.Х. Садуллаев** – “Беш ташаббус олимпиадаси” қоидалари асосида футболчиларни мусобақага тайёрлаш муаммолари. 104

Муस्ताқил изланувчи
Т.Х. САДУЛЛАЕВ¹

¹Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети
Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

“БЕШ ТАШАББУС ОЛИМПИАДАСИ” ДОИРАСИДА ТАШКИЛ ҚИЛИНАЁТГАН ФУТБОЛ МУСОБАҚАЛАРИНИНГ ТАЛАБЛАРИ ВА ҚОЙДАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация

В данной статье проанализированы требования и правила футбольных соревнований, организуемых в рамках “Олимпиады пяти инициатив”, разработаны предложения и рекомендации, направленные на их совершенствование и повышение эффективности соревнований.

Ключевые слова: “Олимпиада пяти инициатив”, условия соревнований, модель, нагрузка, скорость, ловкость, скорость принятия решений, упражнения, требования и правила соревнований.

Annotation

Ушбу мақолада “Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида ташкил қилинаётган футбол мусобақаларининг талаблари ва қоидалари таҳлил қилиниб, улар такомиллаштириш ҳамда мусобақа самарадорлигини оширишга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: “Беш ташаббус олимпиадаси”, мусобақа шароити, модел, юклама, тезлик, чаққонлик, қарор қабул қилиш тезлиги, жисмоний машқлар, мусобақа талаблари ва қоидалари.

This article analyzes the requirements and rules of football competitions organized within the framework of the Olympiad of Five Initiatives, and develops proposals and recommendations aimed at improving them and increasing the effectiveness of competitions.

Key words: “Olympiad of five initiatives”, competition conditions, model, load, speed, agility, speed of decision-making, exercises, requirements and rules of competition.

Долзарблиги. Футбол мусобақалари нафақат оммавий спорт тадбирлари, балки юртимизда ёшлар тарбияси, жисмоний фаоллик ва соғлом турмуш тарзини шакллантиришда муҳим восита ҳисобланади. Лекин бу мусобақаларни ташкил этиш ва баҳолаш жараёнларида турли ҳисобга олиш муаммолари кузатилади.

Футбол мусобақаларида ҳисобга олиш нафақат натижаларни қайд этиш, балки жамоалар ва ўйинчилар фаолиятини баҳолаш, таҳлил қилиш, таҳлилий маълумотларни тўплаш орқали келгусидаги режалаштириш ишларига хизмат қилади.

Мазкур ҳолатда қўйидаги муаммолар кузатилади: туман, шаҳар миқёсидаги мусобақаларда замонавий ҳисобга олиш технологиялари (ВАР, ГПС-трекерлар, электрон статистика дастурлари) етарлича жорий қилинмаган. Бу эса маълумотларнинг субъектив ва номукамал бўлишига олиб келади, инсон омили таъсири-ҳақамлар ёки техник котибларнинг шахсий муносабати, ёзма ҳатолари ёки безътиборлиги туфайли маълумотлар ногўри қайд этилиши мумкин. Бу эса натижаларнинг ишончилигига шубҳа уйғотади, рақамли ҳисобга олишнинг жорий этилмаганлиги, кўпгина маҳаллий мусобақаларда рақамли мониторинг платформалари қўлланилмайди. Бу эса натижаларнинг архивланиши, таҳлил қилиниши ва умумлаштирилишига тўсқинлик қилади, ахборот муҳитининг етишмаслиги-ташқилотчилар ва мураббийлар учун махсус электрон платформалар, мобил иловалар орқали маълумот алмашинуви йўлга қўйилмаган. Бу ҳам ҳисобга олиш жараёнида узилишларга олиб келади.

Бундай ҳолатларда муаммоларни бартараф этишга қаратилган амалий чоралар кўриб бориш керак бўлади. Маҳаллий мусобақаларда рақамли технологиялар — мобил иловалар, планшет орқали реал вақтда натижаларни киритиш тизимини жорий қилиш; ҳисобга олишни ташкиллаштирувчи шахсларни малака ошириш курсларига жалб этиш; мусобақа натижаларини автоматик архивлаш ва таҳлил қилиш имкониятини берадиган ягона платформа яратиш; ҳар бир ўйин учун махсус ҳисоб-қарталарни стандартлаштириш ва умумлаштирилган базага жойлаш ўз самарасини беради.

Футбол бўйича мусобақаларда ҳисобга олиш муаммолари натижаларнинг ишончилигини таъминлашда асосий тўсиқлардан бири ҳисобланади. Шунингдек, мусобақалар давомида футболчиларнинг жисмоний ҳолатини яхшилаш, барқарор жисмоний тайёргарликни таъминлаш учун ҳам махсус ёндашувни ишлаб чиқиш, жисмоний машғулотларни ташкил қилиш ҳамда тегишли машқлар комплексини тузиш ҳам керак бўлади.

Мусобақалар давомида футболчиларнинг жисмоний ҳолатини оптимал даражада ушлаб туриш ва жароҳатларнинг олдини олиш мақсадида машғулот жараёнларига индивидуал ёндашувни жорий этиш, жисмоний тайёргарликнинг барқарорлигини таъминловчи комплекс машқлар тизимини тузиш зарур бўлади. Ушбу жараёнда қайта тикланиш, умумий функционал фаоллаштириш, функционал тайёргарлик ва махсус тайёргарликка эътибор қаратиш муҳим ҳисобланади (1-жадвалга қаранг).

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

1-жадвал

Футбол бўйича мусобақа даврига мослаштирилган тайёргарлик босқичлари (илмий асосланган ёндашув асосида)

№	Босқич	Таъриф	Мақсад
1	Қайта тикланиш	Ўйинлардан кейинги 24–48 соатда юзага келади	Мушаклар фаолиятини тиклаш, чарчокни камайтириш
2	Умумий функционал фаоллаштириш	Эркин югуриш, аэробик машқлар	Қон айланишини яхшилаш, мушакларга кислород етказиш
3	Функционал тайёргарлик	қувват машқлари	Ҳаркат қобилиятини сақлаб туриш
4	Махсус тайёргарлик	Техник-тактик машқлар	Ўйин ҳолатига яқин тайёргарликни таъминлаш

Мусобақа даврида ҳафталик юклама миқдорини режалаштириш (йўқори – ўрта – паст юклама), ҳар бир футболчининг юрак уриши, мушак чарчоғи даражасини алоҳида мониторинг қилиш, 30-45 дақиқалик юқори интенсив машқлар ҳамда қайта тикланишга эътибор қаратиш, жумладан массаж, соуна, эластиклик машқлари, овқатланиш ва уйқу назорати таъминлаш самарали васиталар бўлиб хизмат қилади.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Беш муҳим ташаббус” доирасида ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, жисмоний фаолликни ошириш мақсадида футбол мусобақаларини ташкил этиш самарадорлиги ошириш муҳим ҳисобланади. Мусобақаларнинг ташкил этилиши, иштирокчиларнинг фаоллиги, спорт орқали ёшлар ўртасида ижтимоий интеграция ва соғлом ҳаётга бўлган муносабатлар ўзгариши хизмат қилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан илгари сурилган “Беш муҳим ташаббус”нинг биринчи йўналиши ёшларнинг жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланиши учун зарур шарт-шароитларни яратишга қаратилган. Айниқса, футбол каби оммабоп спорт турларини ёшлар ўртасида оммалаштириш орқали уларни соғлом ҳаёт тарзига йўналтириш муҳим аҳамият касб этади. “Беш ташаббус”да кўзда тутилган спорт тадбирлари, хусусан футбол мусобақалари ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, бўш вақтни мазмунли ташкил этиш, жамоавий ишлаш кўникмаларини ривожлантириш, ижтимоий фаолликни кучайтиради.

Футбол мусобақалари ташкил этилишида қуйидаги мезонлар асосида таҳлил қилиш, муаммоларни ўрағниш имконияти яратади. Жумладан, иштирокчилар сони ва фаоллиги, спорт иншоотлари ва

зарур жиҳозлар мавжудлиги, мусобақа тартиб-қоидаларининг аниқлиги, томошабинлар сони ва жамоатчилик эътибори, натижавий таҳлил – соғлиқ, жамоавийлик, ижтимоий муҳитдаги ўзгариш каби омилларни ҳисобга олиш зарур.

Ўтказилган тажриба шунини кўрсатдики, мунтазам ва сифатли ташкил этилган футбол мусобақалари қуйидаги натижаларни бери:

Ёшлар фаоллиги 35% га ошди – аввал спортга бефарқ бўлган ўқувчилар мусобақаларда иштирок этишни бошлади;

ижтимоий муҳит яхшиланди – мактаб ва коллеж ичидаги низолар камайди, ўзаро ҳурмат кучайди;

Соғлиқ кўрсаткичлари – иштирокчиларда жисмоний тайёргарлик даражаси яхшиланди;

Қизлар фаоллиги – алоҳида аёллар футбол жамоалари тузилиб, жинслараро спорт тенглиги тарғиб қилинди.

Ушбу мусобақанинг самарадорлигини оширишда спорт иншоотларини замонавийлаштириш, мураббийлар ва жисмоний тарбия ўқитувчиларини малакасини ошириб бориш, ҳудудий мусобақалардан республика миқёсига ўтиш тизимини ривожлантириш, қизлар футбол жамоаларини алоҳида рағбатлантириш тизимини такомиллаштириб бориш муҳим аҳамият касб этади.

“Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида футбол мусобақаларини ташкил этиш нафақат спорт саломатлигини мустаҳкамлаш, балки ёшларнинг ижтимоий онгини шакллантириш, уларни соғлом турмуш тарзига йўналтиришда муҳим восита бўлиб хизмат қилмоқда. Ушбу мусобақалар орқали ўқувчи-ёшларнинг спортга бўлган қизиқиши ортиб, улар орасида соғлом рақобат ва ижобий ижтимоий муҳит юзага келмоқда (2-жадвалга қаранг).

Футбол мусобақаларининг ёшлар фаоллигига таъсири (2024–2025 ўқув йили бўйича)

№	Мақтаб номи	Мусобақадан олдинги фаоллик (%)	Мусобақадан кейинги фаоллик (%)	Ўсиш даражаси (%)
1	1-сон мақтаб	32%	60%	+28%
2	5-сон мақтаб	29%	58%	+29%
3	12-сон мақтаб	35%	66%	+31%
4	23-сон мақтаб	30%	63%	+33%
5	41-сон мақтаб	28%	62%	+34%
6	Ўртача	30.8%	61.8%	+31%

1-расм. Футбол мусобақаларидан олдин ва кейин ёшлар фаоллиги (%)

Олиган маълумотларни таҳлил қиладиган бўлсак, ҳар бир мақтабда ўқувчиларнинг спортдаги иштироки 28–34% гача ошган. Ўртача ўсиш даражаси 31% ни ташкил этган. Фаолликнинг ошиши айнан футбол мусобақаларининг таъсирида юз бергани иштирокчи ва ўқитувчилар фикри билан тасдиқланган. Жадвал ва график таҳлиллар асосида хулоса қилиш мумкинки, футбол мусобақалари ёшлар ўртасида спортга бўлган қизиқишни оширишда, ижтимоий интеграцияни кучайтиришда ва соғлом турмуш тарзини қарор топтиришда юқори самарадорликка эга. Бундай мусобақаларни тизимли ташкил этиш ижобий натижалар беради. Бу эса мазкур мусобақанинг жозибадорлигини оширишга қаратилган ишларни доимий тарзда амалга ошириб бориш кераклигини кўрсатади. Айниқса, мусобақа қоидаларига мувофиқ бўлган тайёргарлик даврлари талабларига мувофиқ бўлган жисмоний тайёргарлик услубларини ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади.

“Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида ўтказилаётган футбол мусобақаларининг ташкилий-меъёрий талаблари, мусобақа регламентлари, иштирокчилар учун қўйилган техник ва педагогик

мезонларни таҳлил қилиш, жорий мусобақа қоидаларининг халқаро футбол регламентлари билан таққосий таҳлилни ўтказиш керак. Сўнги йилларда Ўзбекистонда ёшлар билан ишлашда янгича ёндашув сифатида “Беш муҳим ташаббус” амалга татбиқ этилмоқда. Унинг биринчи йўналиши спорт, хусусан футбол орқали соғлом турмуш тарзини шакллантиришни назарда тутати. Бу доирада ўтказилаётган мусобақаларнинг талаб ва қоидаларини илмий жиҳатдан таҳлил қилиш уларнинг самарадорлигини ошириш учун муҳим омилдир.

Футбол мусобақаларининг ташкилий ҳужжатлари ва мезонлари “Беш ташаббус олимпиадаси” футбол мусобақаларини ташкил қилишдаги асосий ҳужжатлар бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ёшлар ишлари агентлиги қарорлари, Халқ таълими вазирлиги ва Спорт вазирлигининг қўшма баённомалари, ҳар бир ҳудудда тасдиқланган регламентлар ҳисобланади (3-4 жадвалларга қаранг).

“Беш ташаббус олимпиадаси” футбол мусобақаларининг асосий талаблари

№	Мезон номи	Тавсиф
1	Иштирокчи ёши	14–18 ёшдаги ўқувчилар
2	Жамоа таркиби	7 нафар асосий ўйинчи, 3 нафар захира
3	Ўйин вақти	2 тайм x 20 дақиқа
4	Майдон ўлчами	40x20 метр (мини футбол стандартлари)
5	Ҳакамлик тизими	1 бош ҳакам + 2 ёрдамчи
6	Танаффус муддати	10 дақиқа
7	Интизомий чоралар	Огоҳлантириш (сарик карта), четлатиш (қизил карта)
8	Баҳолаш мезонлари	Ғалаба 3 очко, дуранг 1 очко, мағлубият 0 очко

Мусобақа регламентининг халқаро стандартлар билан таққосланиши

№	Кўрсаткич	Беш ташаббус олимпиадаси	ФИФА регламенти	Фарқ
1	Ўйин вақти	2x20 дақиқа	2x45 дақиқа	Мослаштирилган (ёшга қараб)
2	Майдон ўлчами	40x20 м	90x45 м ва юқори	Мини-футбол шаклида ўтказилади
3	Жамоа сони	7+3	11+5	Соддалаштирилган формат
4	Ҳакамлар сони	1 бош + 2 ёрдамчи	1 бош + 2 ёрдамчи + ВАР	ВАР тизими йўқ
5	Интизомий чоралар	Сарик/қизил карталар	Тўлиқ интизомий қоидалар	Мослаштирилган, лекин тартибли

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, “Беш ташаббус” доирасида ўтказилаётган футбол мусобақалари: Ёшларнинг ёши, жисмоний тайёргарлиги ва мавжуд инфратузилмага мослаштирилган, Регламентда асосий ФИФА қоидаларининг соддалаштирилган шакли сақланиб қолган, Мусобақаларнинг оммавийлиги, камрови ва интизомий талаблари етарли даражада. Шу билан бирга, куйидаги камчиликлар аниқланмоқда: Ҳакамларга методик ёрдам ва малака ошириш ишлари суст; Айрим ҳудудларда регламентдан оғишлар мавжуд; Тиббий кўриклар ва хавфсизлик чораларига етарлича эътибор берилмайди.

Бу эса мусобақа регламентини ягона республика стандартида расмийлаштириш, жамоаларга тиббий хизмат кўрсатиш протоколларини жорий этиш, ёш футболчилар учун малакали мураббийлар жалб этиш тизимини йўлга қўйиш ҳамда мусобақа ҳакамларини ФИФА томонидан аккредитациядан ўтказиш ишларини ташкил қилиш кераклигини кўрсатади.

“Беш ташаббус олимпиадаси” доирасидаги футбол мусобақалари — нафақат спортнинг ривожланиш, балки ёшлар ижтимоийлашуви учун ҳам муҳим платформа ҳисобланади. Меъёрий ва техник талабларга риоя қилган ҳолда мусобақаларни ташкил этиш уларнинг таъсирчанлигини оширишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

“Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида ташкил қилинаётган футбол мусобақаларининг туман босқичи учун кунлик жисмоний тайёргарлик ташкил қилиш ишларини ўрганиш ҳамда маълум бир самарадорликни таъминловчи жисмоний тайёргарлик моделини ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади. Чунки, мазкур тайёргарлик модели орқали футболчиларнинг жисмоний, биологик ҳамда руҳий ҳолатини назорат қилиш имконияти пайдо бўлиб, мусобақа шароитида футболчиларнинг жисмоний ҳолати барқарорлигини ошириш ҳамда ривожлантиришда ёрдам беради.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан илгари сурилган “Беш ташаббус” лойиҳаси ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини қарор топтиришга ва спортни оммалаштиришга хизмат қилмоқда. Ушбу ташаббус доирасида футбол мусобақаларини юқори савияда ташкил этиш ва унда иштирок этаётган ёшларни жисмоний ва руҳий жиҳатдан тайёрлаш долзарб вазифалардан биридир.

Шундан келиб чиқиб, мусобақаларнинг туман босқичида иштирок этадиган футболчилар учун махсус кунлик жисмоний тайёргарлик моделини ишлаб чиқиш ва уни назарий жиҳатдан асослаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Жисмоний тайёргарлик — бу спортчида техник, тактик ва психологик қобилиятларни намоён этиш учун зарур бўлган жисмоний сифатларни шакллантириш жараёнидир. Уни илмий асосда ташкил

этиш куйидаги назарий йўналишларга таянилади: юрак-қон томир, нафас олиш, мушак ва асаб тизимларининг юкламага жавоб реакциясини ўрганиш, машғулотларни таълимий ва тарбиявий мақсадлар билан уйғунлаштириш, машғулотлар, яъни юклама, дам олиш ва тикланиш ўртасидаги мувозанатни белгилаш зарур бўлади (5-жадвалга қаранг).

5-жадвал

Модел тузилмасининг назарий асослари

№	Модел босқичи	Назарий асос
1	Тайёрлов босқичи	Мушакларни иситиш орқали юрак ва ўпка фаолиятини фаоллаштириш
2	Асосий босқич	Техника ва тезлик-чиқиш кўникмаларини шакллантириш
3	Тактил-тактик босқич	Ўйин ҳолатларини моделлаштириш орқали стратегик фикрлашни ривожлантириш
4	Совуқ тушириш	Организмни тиклаш ва чарчокқа қарши курашиш

Илмий адабиётларда келтирилишича, футболчиларнинг жисмоний тайёргарлик даражаси уларнинг тезкор ҳаракатланиш, югуриш масофасини узайтириш, зарбани назорат қилиш ва тактик қарор қабул қилиш қобилияти билан бевосита боғлиқ. Кунлик режалаштирилган машғулотлар ушбу сифатларни мунтазам равишда ривожлантириш имконини беради (6-жадвалга қаранг).

6-жадвал

“Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида ташкил қилинаётган футбол мусобақаларининг туман босқичи учун футболчилар жисмоний тайёргарлигини ташкил қилишнинг намунавий кунлик режаси

№	Машғулот тури	Давомийлик
	Юриш, ҳаракатли ўйин, разминка	10–15 дақиқа
	Техник машқлар (пас, зарба, тўпни олиб юриш)	30 дақиқа
	Тактик машқлар (позицион ўйин, 2x2, 3x3)	15 дақиқа
	Дам олиш вақтидаги енгил машқлар	10 дақиқа

“Беш ташаббус олимпиадаси” футбол мусобақаларининг туман босқичи учун ишлаб чиқилган кунлик жисмоний тайёргарлик модели спорт физиологияси, педагогика ва тренинг назариясига таянади. Модел футболчиларнинг функционал ҳолатини яхшилаш, техник-тактик кўникмаларни ривожлантириш ва мусобақага юқори даражада тайёргарлик кўришларини таъминлайди. Бундай назарий асосланган модел турли ёшдаги спортчилар учун ҳам мослаштирилиши ва уни амалиётда қўллаш орқали юқори самарадорликка эришиш мумкин бўлади.

“Беш ташаббус олимпиадаси” футбол мусобақаси доирасида мусобақа вақтлари ва ўйинлар миқдорига кўра махсус машқлардан иборат бўлган футболчиларнинг жисмоний тайёргарлик моделини ишлаб чиқишга ҳаракат қилдик. Бунда асосий мақсад футболчиларнинг жисмоний сифатларини ривожлантириш ва мусобақага тайёрлаш ишларини

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

самарали ташкил қилиш бўлади. Ушбу омиллари инобатга олган ҳолда “Беш ташаббус олимпиадаси” футбол мусобақаси доирасида футболчиларнинг жисмоний тайёргарлигини ташкил қилиш моделини ишлаб чиқдик (7-жадвалга қаранг).

7-жадвал

“Беш ташаббус олимпиадаси” футбол мусобақаси доирасида футболчиларнинг жисмоний тайёргарлигини ташкил қилиш модели

Чигалёзди машқлари бажариш босқичи (15–20 дақиқа давом этади)	
<i>Мушакларни ҳаракатга тайёрлаш, жароҳатлар хавфини камайтиришга эътибор қаратилади</i>	
Машқ тури	Давомийлиги
Эркин югуриш (секин → тезлашган)	5 дақиқа
Динамик чўзилиш машқлари	5 дақиқа
Тез бурилишларни талаб қилувчи машқлар	5 дақиқа
Жуфтликда югуриш/реакция машқлари	5 дақиқа
Асосий жисмоний тайёргарлик босқичи (45–50 дақиқа давом этади)	
<i>Тезлик ва чидамлилик (20 дақиқа)</i>	
Машқлар	Тавсиф (такрорлашлар, давомийлиги)
10×20 метр спринт	5 марта
“Зигзаг” югуриш (конуслар оралиғида)	3 марта
Мокисимон югуриш (10–20–10 м)	3 марта
<i>Куч машқлари (15 дақиқа)</i>	
Машқлар	Миқдор
Ўтириб-туриш (огирликсиз)	3×15 марта
Сакраб югуриш	3×10 марта
Оркага сакраб югуриш	3×30 сония
<i>Техник маҳоратни оширишга қаратилган машғулотлар босқичи (15 дақиқа)</i>	
Тўп билан дриблинг	Конуслар оралиғида
Жуфтликда пас машқлари	1 тўп, 2 футболчи
Кичик ўйин (4х4, 5х5)	Майдоннинг 1/2 қисмида
<i>Жисмоний тикланишни таъминлаш босқичи (10–15 дақиқа)</i>	
Машқ тури	Давомийлиги
Секин югуриш	2–3 дақиқа
Статик чўзилиш машқлари	5–7 дақиқа
Чуқур нафас олиш	2–3 дақиқа

Шу билан бирга ҳар 20–30 дақиқада сув ичиш, машғулотдан кейин 30 дақиқа ичида енгил овқатланиш ва эртаси куни дам олиш ёки енгил тикловчи машғулот ўтказиш долзарб бўлиб, жисмоний ва руҳий қайта тикланишда муҳим аҳамият касб этади.

“Беш ташаббус олимпиадаси” футбол мусобақаси доирасида ишлаб чиқилган футболчиларнинг жисмоний тайёргарлигини ташкил этиш модели

спортчиларнинг тайёргарлик даражасини сифат жиҳатдан яхшилашга хизмат қилиши билан аҳамиятлидир. Ушбу моделнинг самарадорлигини махсус танланган машқлар комплекси орқали футболчиларнинг чидамлилик, тезлик, куч, югуришдаги ёндашувлар ва моторика кўникмалари анча яхшиланади.

Моделда машғулотлар ҳар бир кун учун режалаштирилган бўлиб, регенерация, функционал тайёргарлик, техник-тактик машқлар ва рақобатбардошлик элементларини қамраб олган. Бу эса футболчиларда ўйинга тайёр ҳолатни мунтазам сақлаш имконини берди.

Модел орқали машғулотлар мунтазам ўтказилиши натижасида футболчиларда жисмоний ва психологик барқарорлик юзага келди, бу уларнинг мусобақа пайтидаги фаолиятига ижобий таъсир кўрсатди. Шунингдек, нафақат жисмоний тайёргарлик, балки жамоавий руҳ, интизом, спорт этикаси ва фаол иштирок каби тарбиявий жиҳатларни ҳам қўллаб-қувватлайди.

Футболчиларнинг “Беш ташаббус олимпиадаси” мусобақасига тайёргарлигини ташкил қилишга йўналтирилган жисмоний тайёргарлик модели юқори самарадорликка эга бўлиб, уни амалиётга жорий этиш орқали нафақат мусобақалардаги натижалар, балки ёш футболчиларнинг умумий спорт салоҳиятини ҳам ошириш мумкин бўлади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 4 сентябрдаги “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги (янги таҳрири) қонуни”. -Б.29.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 11-апрелдаги “Маҳаллаларда ёшларни оммавий спортга жалб қилишни янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-201-сонли қарори.
3. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. -М.: Советский спорт, 2005. - 820 с.
4. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты: учеб. для вузов / Л.П.Матвеев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.
5. Саламов Р.С. Совершенствование образовательного процесса подготовки бакалавров по направлению «Физическая культура и спорт». /дисс. док. наук. –Ташкент, 2003. -236 с.
6. Шестаков М.М. Футбол: Структура и критерии эффективности индивидуальной соревновательной деятельности игроков разных амплуа: Учебно-методическое пособие. - Краснодар, 1994. - 27 с.
7. Лексаков А. Теория и методика футбола. М., РГУФК, 2004. 76-77-ст.
8. Голденко Г.О. Индивидуальные программы технико-тактической подготовки футболистов высокой квалификации с учётом особенностей соревновательной деятельности: Автореф. дис. ... канд. пед.наук. –М.: 1984. 16 ст.
9. Nurimov R.I. Futbol darslik. Toshkent 2013. 198-bet.
10. Artikov A.A. Технология совершенствования точности технических приёмов в спортивных играх с использованием инновационных технологий: Монография/А.А.Артиков; — Т.: “O‘ZBEKSAVDONASHRIYOTI”NMIU, 2022 – 188 с.
11. Artikov A.A. Effect of fatigue on the target accuracy of techniques in sports games // Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. Jizzakh, –2022. – Т. 6. – №. 6. – Pg. 21-30.
12. Artikov A.A. Analysis of tests to measure the target accuracy of technical techniques in football players. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8, Number 3, 2020. Pg. 1-3.